

POLAND

POLAND

МИЛЛИЙ АНЪАНА ВА ҚАДРИЯТЛАРИМИЗНИ ТАРҒИБ ҚИЛИШДА ОИЛА, МАҲАЛЛА, ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ҲАМКОРЛИГИ

Саттарова Гулираъно Обид қизи

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси

Навоий вилояти бўйича бошқармаси Болалар билан ишлаш бўлими
инспектор-психологи, лейтенант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059609>

Аннотация: Миллий анъана ва қадриятларимизни тарғиб қилишда оила, маҳалла, таълим муассасаларининг бир-бири билан ҳамкорлиги узвий боғлиқ. Миллий қадриятларимиз ва анъаналаримиз ўзининг ижобий самарасини йўқотмаслиги учун, ўсиб келаётган ёш авлодга тўғри талқин қилиб етказиб берсак, шунингдек, оила – маҳалла – таълим муассасалари тамойилини тўғри ташкил қилсак Ватанимиз ривожланиши учун озгина бўлса ҳам ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз.

Калит сўзлар: қадрият, миллий анъана, миллий урф-одатлар, маҳалла, оила, маънавий мерос, ҳамкорлик.

Дунёда ҳар бир миллат ва халқнинг ўзлигини англаши ва асраши, шаънини улуғлашида қадриятларнинг ўрни беқиёсдир. Халқимизнинг минг йиллик бой тарихи, маънавий мероси, турмуш тарзи, ҳаётий қарашлари ва эътиқодидан келиб чиққан ҳолда миллий қадриятларимиз бизгача етиб келган. Уларнинг ҳаёт тарзи, қадрият ва миллий анъаналарини ўқиб ўрганиб, ўзликимизни, ўзбекликимизни қалбимизга сингдирганмиз. Мавзуни ёритишдан аввал миллий анъана ва қадриятларимиз нима эканлигига тўхталиб ўтсак: “қадрият” ва “миллий анъана” тушунчалари оддийгина сўз билан аталса-да, уларнинг замирида бир олам маъно бор. Шу сабабли бу тушунчага ҳамма ўз қарашлари билан таъриф беради.

“Қадрият – инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган миллат, элат ва ижтимоий гуруҳларнинг манфаатлари ва мақсадларига хизмат қиладиган ва улар томонидан баҳоланиб, қадрланадиган узоқ вақтлар ўтса-да сайқалланиб борадиган табиат ва жамият неъматлари, ҳодисалари мажмуидир”. Яъни биз учун қадрли бўлган урф-одат ва анъаналаримиз, ҳаётий принципларимиз десак, муболаға бўлмайди. Қадрият умумий тушунча бўлиб, унинг икки тури мавжуд: 1. миллий қадриятлар; 2. умуминсоний қадриятлар.

Миллий қадриятлар – миллат, халқ учун хос бўлган қадриятлар бўлса, бутун жамият учун хос бўлган қадриятлар эса *умуминсоний қадриятлар* ҳисобланади.

Маънавиятимизнинг ўзаги миллий – анъаналаримиз оила бағрида, маҳалла остонасида шаклланиб камол топган бўлиб, асрлар давомида аждодларимиздан авлодларга мерос сифатида етиб келган урф-одатларимиз, қадриятларимиз, анъаналаримиз ҳам миллийлигимиз рамзидир. Ёшлар жамиятнинг энг катта ва ҳаракатчан қисми ҳисобланади. Шунинг учун ҳам уларни ҳар доим кузатиб, назорат қилиш замоннинг долзарб масалалари қаторига киради.

Ҳозирги даврда тараққиётимиз учун хавfli бўлган, ёшлар маънавиятига салбий таъсир этувчи, бузғунчи ғояларга қўшимча таъсирлар сифатида қуйидаги воситалардан ҳам фойдаланилмоқда, булар: ижтимоий тармоқлардан салбий мақсадларда фойдаланиш, спутник алоқалари орқали салбий таъсир ўтказишдир. Бундай таҳдидларнинг турлари, уларнинг хусусиятлари баъзан ошкора ва баъзан ўта махфий, ички, яширин бўлади, бу мақсадларни билиш ва ўз вақтида англаш ҳамда унга қарши жавоб бериш учун, ёшлар юксак маънавиятли, ғоявий онгли, маънавий баркамол бўлишлари шарт. Фақат шундай ёшларгина бундай таъсирлардан ҳимояланишга қодир бўлади.

“Қуш уясида кўрганини қилади”- деганларидек, фарзанд тарбияси она қорнида шаклланиб боради ва ватанпарварлик, миллий анъаналаримиз, қадриятларимиз йиллар давомида қалбан сингиб боради. Лекин бизга маълумки, жажжи бир гўдакнинг улғайиб камол топишида ота-онанинг роли оиладаги соғлом муҳит жуда катта аҳамият касб этади. Ўз навбатида фарзанд тарбияси ҳам ота-онадан улкан бир масъулиятни талаб қилади. Ана шундай масъулиятли вазифани уддалай олган ота-оналар юрт қорига ярайдиган, билимли ва тарбияли фарзандларни вояга етказди. Фарзанд ота-она учун улуғ бир неъмат, оллоҳнинг мўжизаси бўлгани каби, ўз навбатида фарзандлар ҳам ота-онасини ҳурмат қилиши, уларга бўлган ижобий муносабати халқимизга хос бўлган миллий қадриятларимиздандир. Ота-она билан фарзанд ўртасидаги хушмуомалалилик, ўзаро ҳурмат, ҳатто оила маданияти ва фарзанднинг кийиниши-ю, озиқ-овқат билан таъминланиши вояга етгунга қадар ота-онанинг зиммасида бўлади. Бу ҳам ўзлигимизга хос миллий анъаналаримиздан ҳисобланади. Соғлом оилада, соғлом муҳитда камол топган фарзанд қадриятларимиз ва анъаналаримизни жуда яхши

англайди ва бундай фарзанддан Ватанга сотқинлик, миллий қардиятларимизга беҳурматлик шаклланмайди. Худди шунингдек, фарзанд вояга етгандан сўнг ота-онасига ғамхўрлик қилиши шарт. Бундай тушунчалар бизда нафақат анъана қадрият сифатида, балки бош қомусимизнинг тегишли бобларида қонун нормалари сифатида ҳам мустаҳкамлаб қўйилган. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳам қадриятларимиз ўз аксини топган. Хусусан, бунёдкорлик ғояларига содиқлик, юксак масъулият, ижтимоий адолатпарварлик, инсонпарварлик, миллий тотувлик, халқимизнинг урф-одатлари ва анъаналари, мафкуралар хилма-хиллиги ва эркинлиги, ижтимоий адолат, фуқароларнинг қонун олдидаги тенглиги, виждон эркинлиги, адолатли меҳнат каби тамойиллар тимсолида кўришимиз мумкин. “Ўзбекистон юртим”, “шу юртнинг фарзандиман”, “бу менинг Ватаним”, ... деган ҳар бир инсоннинг қалбида миллий қадриятларимизга ҳурматсизлик бўлмайди. Шундай экан, миллий анъана ва қадриятларимизни тарғиб қилишда энг аввало оила вакилларининг ҳиссаси катта.

“Бир болага етти маҳалла ота-она”, - деганларидек фарзанднинг ёшлигида нима тўғри, нима нотўғри эканлигини кўча куйда, маҳаллада кўни-кўшни ҳам ўргатиши мумкин. Аммо ҳозирги кунда кўшнининг фарзандига озгина танбеҳ берилса, ота-онаси нотўғри талқин қилиб, “менинг боламга нима ишиз бор”, - деган қўпол гапларни ишлатиши дилимизни хира қилади. Лекин озгина ортга назар ташласак, боболаримиз, бувиларимиз бизга оқу-қорани, яхши-ёмонни, ҳалол-у ҳаромни ажратишда, миллий қадриятларимизни қалбимизга сингдиришга ота-онамиз каби ғамхўрлик қилган. Бежизга эмаски, “қари билганни пари билмас” каби пурмаъно гаплар ҳозиргача сақланиб қолган. Шу сабабли маҳалла ҳам фарзанд тарбиясида муҳим ўринга эга. Агар бирор бир маҳалладан ёш йигит қизлар спорт мусобақаларида ёки фан олимпиадаларида юқори натижаларга эришганини эшитсак, “бу фалончини ўғлику, ёки фалончини қизуку, ота-онаси ёхуд бобо-бувиси яхши инсон”, деган мазмундаги гап сўзлар кўпаяди. Ачинарлиси эса, бирор бир оғир айб қилса ҳуқуқбузарлик, жиноятга қўл урса, маҳалла шаъни обрўсига таъсири ҳақида гапирилиб, худди бегонадек муносабатда бўлганларни кўришимиз кўнгилни оғритади. Яна ҳам ёмон томони ҳуқуқбузарлик содир этаётганини, ўртоқлари билан ўзаро тортишиб кетаётганини кўрсак ҳам, “мани фарзандим эмаску”, деб эътиборсизлик

қиламиз. Аслида шу вақтда биз бу нотўрғи эканини тушунтирсак, яхши натижа беради. Бу каби мисолларни жуда кўплаб келтириш мумкин.

Ўтмишга, бобо-бувиларимизнинг ҳаёт тарзига назар ташласак, оилада ўғил бола тарбияси билан алоҳида шуғуланилган. Ёшлигидан оиланинг суянчи, оила каттаси, опа-сингилларининг ҳимоячиси бўлишини, қолаверса, Ватанинг таянчи ва ота-она орзу-ҳаваси эканини онгига сингдирилиб, шу асосда тарбия берилган.

Қизларимиз оиланинг шаъни, иқболи. Фарзандларининг тарбияси уларга боғлиқ. Шунинг учун бобо-бувиларимиз қизларимизга намунали ота-она, вафодор ёр ва иболи-ҳаёли қизлар бўлишларини кўзлаб тарбиялаганлар.

Ёшларимизни Она ватанга муҳаббат, миллий-диний қадриятларимизга ҳурмат руҳида, юксак маънавиятли ва салоҳиятли қилиб тарбиялаш ҳар биримизнинг вазифамиздир. Фарзандларимизни аждодларига, ота-боболарига, тарихимиз, Ватанимиз, она тилимизга содиқ ва миллий қадриятларимизга, муқаддас динимиз анъаналарига амал қиладиган тарзда тарбиялаш ҳар биримизнинг вазифамиздир. Миллий қадриятлар инсонни ўз-ўзини англаши, миллий ғурурга эга бўлиши, ўз миллати ва унинг тарихи билан фахрланувчи, юксак идеалларга интилувчи ва меҳнатсевар, иймонли ва инсофли, аждодлар ва кексаларга нисбатан иззат-ҳурматли ҳамда юрт тақдирини ўз тақдири билан бир деб ҳисобловчи шахс бўлиб етишиши учун хизмат қилади. Миллий қадриятларимиз ва анъаналаримиз ўзининг ижобий самарасини йуқотмаслиги учун, ўсиб келаётган ёш авлодга тўғри талқин қилиб етказиб берсак, шунингдек, оила – маҳалла – таълим муассасалари тамойилини тўғри ташкил қилсак Ватанимиз ривожланиши учун озгина бўлса ҳам ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз. Оиладаги муҳитда, таълим муассасаларида миллий қадриятларимиз ва анъаналаримизни шакллантириш ҳақида турли хил мазмундаги ведиороликлар намоиш этилса, ёш авлоднинг ўзлари тимсолида саҳна кўринишлари ташкил қилинса, кўз билан кўрилган ҳар қандай ҳолатни англашлари осон бўлади ва ўзларига хулоса қилишади.

Миллий урф-одатлар ҳаётимизнинг ҳар бир соҳасига сингиб кетган бўлиб, бу урф-одатлар бизни айнан қайси халқ вакили эканлигимизни кўрсатувчи изоҳ, яъни, бизнинг ким эканлигимизни исботловчи далил ҳисобланади. Чунки, маънавий баркамол ёшларни ўзига хос бўлган миллий урф-одатлар хайр-саховат, меҳр-оқибат, мурувват, андиша, ор-

номус, шарм-ҳаё, иффат, босиқлик, улуғворлик, сабрлилик каби маънавий фазилатлар, меҳмондўстлик, бағрикенглик, болажонлилик, оққўнгиллилик, меҳнаткашлик каби миллий қадриятлар айнан урф-одат анъаналарда қарор топади. Шундай экан, миллий қадриятларга ҳурмат билан қараш миллатнинг ўзига ҳурмат билан қарашнинг асосий белгисидир. Минг йиллар мобайнида шаклланган миллий қадриятларимиз ҳозирги даврда яратилган маданий-маънавий бойликлар билан қўшилиб, тараққиётимизни ривожлантиради, ғоявий ва маънавий покланишни таъминлашга ёрдамлашади. Қадриятларнинг барча турлари инсоннинг айниқса, ёшларнинг фаровон ҳаёт кечириши, эркин яшаши, маънавий-ахлоқий камол топиши учун хизмат қиладиган воситалар бўлиб ҳисобланади.

Ёшларимизнинг маънавий тарбиясида бепарволик ва ва лоқайдлик ҳукм сурса, энг долзарб масалалар ҳамма нарса ўзларига ташлаб қўйилса, ўша ерда маънавият энг ожиз ва заиф нуқтага айланади. Ёки аксинча, қаерда хушёрлик ва жонкуярлик, юксак ақл-идрок ва тафаккур ҳукмрон бўлса, ўша ерда маънавият қудратли кучга айланади. Олдимиздаги турган эзгу мақсадларимиз-мамлакатимизнинг буюк келажаги ҳам, эртанги кунимиз, эркин ва фаровон ҳаётимиз ҳам, Ўзбекистон XXI асрда жaxon ҳамжамиятидан қандай ўрин эгаллаши ҳам – буларнинг барчаси, авваламбор ёш авлод, ўсиб келаётган фарзандларимиз қандай инсонлар бўлиб вояга етишига боғлиқдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, миллий қадриятларимиз ва анъаналаримизни унутмаслигимиз, тўғри тарғиб қилишимиз лозим

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Т.-2024
2. www.arxiv.uz
3. “Юксак маънавият енгилмас куч”, - И.Каримов-2008.
4. “Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз” Тошкент, Ўзбекистон. Ш.М.Мирзиёев.